

Arbitration as a Legal Guarantee for the Development of Investment in Algeria in Light of Law No. 22-18 of 24 July 2022 Relating to Investment

التحكيم كضمانة قانونية لتطوير الاستثمار في الجزائر، على ضوء القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022، المتعلق بالاستثمار

Ahmed Noui¹

Saad Louglaib²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Mohamed Boudiaf of M'sila (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, saad.louglaib@univ-msila.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Intervention of the Algerian Judge in Arbitral Proceedings تدخل القاضي الجزائري في الخصومة التحكيمية
Organizing Institution	University of Biskra جامعة بسكرة
Conference Date	17 February 2026
Location	Biskra, Algeria

Abstract

This paper aims to highlight the importance of arbitration in investment disputes, as the increase in investment flows is closely linked to the level of protection granted to investors. Therefore, host states are required to provide an appropriate investment climate that ensures confidence and legal security for foreign investors, which can only be achieved through guarantees that protect their material and moral rights and assets from potential risks.

In this context, the adoption of international commercial arbitration as a means of resolving disputes between host states and foreign investors constitutes one of the most effective guarantees and mechanisms for settling investment disputes. It represents a preferred alternative for economic operators and foreign investors, as it offers an efficient substitute to national courts.

Accordingly, the Algerian state has consecrated arbitration as a mechanism for resolving investment disputes after a long period of reluctance on the part of the Algerian legislator, who had previously rejected arbitration as an alternative to national judiciary for settling such disputes. This shift is clearly reflected in Article 12 of the new Investment Law No. 22-18 of 24 July 2022, which expressly allows recourse to arbitration for the settlement of investment disputes. Moreover, international investment disputes have been excluded from the jurisdiction of national courts, with international commercial arbitration being established as the primary mechanism for their resolution, particularly since the arbitration provisions contained in Law No. 08-09 on Civil and Administrative Procedures are consistent with the principles and rules applied by international arbitration institutions and bodies.

Keywords:

International Commercial Arbitration, Investment Disputes, Foreign Investor Protection, Algerian Investment Law, Alternative Dispute Resolution.

الملخص

تدور هذه المداخلة حول إبراز أهمية التحكيم في منازعات الاستثمار، حيث أن ارتفاع تدفق حجم الاستثمارات مرتبط بمدى الحماية الممنوحة للمستثمرين، لذا يجب على الدول المضيفة للاستثمار توفير المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي ليشعر بالثقة والأمان، ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير الضمانات التي تحمي حقوقه وأصوله المادية والمعنوية من الضياع .

لذلك يعد الأخذ بنظام التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي من أفضل الضمانات، والوسائل لتسوية منازعات الاستثمار، وهو ما يبحث عنه المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون الأجانب كقضاء بديل عن القضاء الوطني.

وعليه، فلقد كرسّت الدولة الجزائرية التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار، بعد تملل كبير من طرف المشرع الجزائري الذي رفض ولمدة طويلة التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الوطني لتسوية منازعات الاستثمار، وهذا ما تجلّى في نص المادة الثاني عشر من قانون الاستثمار الجديد 18-22، المؤرخ في 24 جويلية 2022، التي أقرت على إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات الاستثمار، كما قام أيضا بإخراج المنازعات الخاصة بالاستثمار الدولي من اختصاص المحاكم الوطنية وتكريس التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسويتها، خاصة وأن أحكام التحكيم التجاري الدولي الواردة في القانون رقم 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية مطابقة للمبادئ والقواعد المعمول بها على مستوى مؤسسات وهيئات التحكيم الدولية.

الكلمات المفتاحية:

التحكيم التجاري الدولي، منازعات الاستثمار، حماية المستثمر الأجنبي، قانون الاستثمار الجزائري، القضاء البديل.